

ЎЗБЕКИСТОНДА ЙИРИК САНОАТ КОРХОНАЛАРИНИ РИВОЛЖЛАНТИРИШНИНГ ТАШКИЛИЙ-ИҚТИСОДИЙ ОМИЛЛАРИ

Жўраев Тошболта Тўхтаевич¹, Маматов Ахметжон Атажанович²

^{1,2}ТДИУ профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20781105>

Аннотация: мақолада миллий хўжалик барқарор ривожланишини таъминлашда йирик саноат корхоналарини тўртта йўналиш бўйича барқарор ривожлантириш бўлимларини мажбурий шакллантириш тизимини жорий этиш таклифи илмий асосланган.

Калим сўзлар: стратегия, миллий хўжалик, барқарор ривожланиш, саноат корхоналари, муқобил ва қайта тикланувчи энергия, экологик технология, иссиқхона газлари, азот оксиди, инструмент, инвестиция, иқтисодий самарадорлик.

Кириш

Янги Ўзбекистон Стратегиясида миллий хўжалик барқарор ривожланишини таъминлаш ва аҳоли фаровонлигини оширишга катта таъсир кўрсатадиган янги технологик уклад талабларига мос келувчи иқтисодиёт таркибий тузилмасини трансформациялаш, сунъий интеллект ёрдамида ресурсларни оқилона тақсимлаш ва трансакцион харажатларни камайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Институционал даражада миллий хўжалик барқарор ривожланишини тартибга солишнинг оптимал механизминини ишлаб чиқиш жараёнида атроф-муҳитга етказилган зарарни минималлаштириш, ижтимоий муаммоларни ҳал қилишни таъминлаш ва аҳоли турмуш даражасини ошириш лозим. Шунинг учун ҳам табиий жараёнлар биосферанинг барқарорлигини таъминлайдиган экологик салоҳиятни истеъмол қилиш даражасига эришиш учун дунё мамлакатлари ўртасидаги мувофиқлаштирилган ўзаро ҳамкорлик зарур. “Экологияни асраш, табиий ресурсларни тежаб ишлатиш, жумладан, сувдан оқилона фойдаланиш бўйича замонавий тизимларга ўтиш ишларини кучайтирдик. Мамлакатимизда “Яшил макон” дастури давом этмоқда” [1].

Илмий муаммонинг қўйилиши.

Иқтисодиётнинг иқлим ўзгаришига таъсирини хорижий тадқиқотчилар: В. Нордхаус, Пол Ромер, С. Ж.Тол Ричард, Э. Барбиер, Д. Пиарс, К.К. Рихтер, ва бошқалар ўз тадқиқотларида ишлаб чиқишган.

Барқарор иқтисодий ривожланиш моделлари: "яшил" иқтисодиёт, биоиктисодиёт, айланма иқтисодиёт, "жигарранг" иқтисодиёт ва бошқаларни рус олимлари Д.А. Агапов, С.Н. Бобилев, О.П. Бурматова, Э.О. Вегнер-Козлова, О.Ю. Ганюхина, А.В. Гребенкин, Э.М. Зомонова, Н.Ю. Нестеренко, Н.В. Пахомова, Т.А. Селишчева томонидан ўрганилган.

Ўзбекистонлик иқтисодчи олимлардан А.В.Ваҳабов, А.Ўлмасов, С.В.Чепель, Х.П.Абулқосимов, Т.С.Расулов, Т.Т.Жўраев ва бошқаларнинг илмий изланишларида миллий хўжаликни барқарор ривожланишида экологик муаммоларни ўзаро боғлиқлигининг назарий жиҳатлари бўйича атрофлиқа тадқиқотлар олиб борилган.

Иқтисодий фанда эндоген иқтисодий ўсиш назарияси ва экологик муаммоларни ўзаро боғлиқлигини юқори ривожланиш даражасига олиб чиққан олимлардан бири Уильям Нордхаус ҳисобланади. Унинг “Интеграллашган баҳолаш моделида” (ИАМ) иқлим ўзгаришлари билан иқтисодий ўсиш моделини бир бири билан боғлади[2].

Рус олимлари Е. Лясковская ва К. Григорьева “яшил иқтисодиёт”га ўтиш жараёнида “барқарор ривожланиш”, инклюзив ривожланиш”, “яшил” ва “жигар” ранг иқтисодиёт моделларини кўриб чиқишган[3].

Республикамиз олимларидан Уразов Б.А., Холиқов Д. Р. хулосаларига кўра миллий хўжаликни барқарор ривожланишида яшил инфратузилма, жумладан, шаҳар парклари, яшил томлар, кўча дарахтлари ва қирғоқларни тиклаш ҳам яшил иқтисодиёт мақсадларига ҳисса қўшади[4].

Тадқиқот методологияси.

Мақолада диалектик, тизимли, интеграл ва синергетик ёндашувлар, иқтисодий, мантиқий, илмий абстракция, таҳлил ва синтез, индукция ва дедукция, қиёслаш, умумлаштириш, гуруҳлаш ва жадвал усулларидан фойдаланилади.

Асосий таҳлил ва натижалар

Ўзбекистонда миллий хўжалик барқарор ривожланиши ҳолатини таҳлил қилиш асосида давлат ва минтақавий даражада дастурлар, режалар, мамлакатни, минтақаларни барқарор ривожлантириш концепциялари, қабул қилинмоқда. Янги қонунлар ва меъёрий ҳужжатлар ишлаб чиқилмоқда, норасмий ташкилотлар ва бирлашмалар ўзларининг ижтимоий ва экологик ташаббусларини таклиф қилмоқдалар ва амалга оширмоқдалар, йирик корхоналар атроф-муҳитга антропоген юкламани камайтириш ва корпоратив маданиятни ривожлантириш учун инновацион технологияларни жорий қилмоқдалар.

Миллий хўжалик барқарор ривожланиш мавзуси доимий равишда давлат назоратида бўлиб туради ва БРМ эришиш режалари миллий лойиҳаларга ва бошқа дастурий ҳужжатларга интеграцияланиб бормоқда. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 29 сентябрдаги 514-сон қарори[5] билан мамлакатнинг барқарор ривожланишининг мақсадлари ва асосий йўналишлари расман тасдиқланган. Чиқиндиларни бошқариш, ифлослантирувчи моддалар чиқиндиларини камайтириш, энергия самарадорлиги ва барқарор инфратузилмани таъминлаш устувор вазифалардандир. Ифлослантирувчи моддалар ва иссиқхона газлари чиқаришни камайтириш ресурслардан фойдаланиш самарадорлигини ошириш, энергияни тежаш устуворликларни ўз ичига олади. Шу сабабли, Ўзбекистон Республикасининг экотизимларини сақлаб қолиш, углерод нейтраллигига тезроқ ўтиш, атроф-муҳит, иқтисодиёт ва аҳоли манфаатларини мувозанатли ҳисобга олиш учун давлатнинг бизнес ва жамият билан мажмуали ҳамкорлигига ўтиши керак.

Ўзбекистон Республикасининг йирик саноат корхоналари учун ўз компанияларида корхонани тўртта йўналиш бўйича барқарор ривожлантириш бўлимларини мажбурий шакллантириш тизимини жорий этиш таклиф этилади. Буларга иқтисодий, ижтимоий, экологик, рақамли жиҳатлар. Ҳар бир бўлим келгуси беш йил учун режани ишлаб чиқиши керак, унда ўз компаниясида барқарорлик бўйича тегишли мақсадларга эришишга қаратилган стратегия, сиёсат ва тадбирлар тавсифи киради. Режада барқарор ривожланишнинг тўрт жиҳати асосида миқдорий ва сифат кўрсаткичлари, зарур ресурслар, режалаштирилган харажатлар ва кутилаётган иқтисодий самара ҳамда натижа бўлиши керак.

Ҳар бир минтақадаги режаларнинг мажбурий бандлари, биринчи навбатда, атроф-муҳитни ривожлантириш режаси бўлиши керак:

- 2035 йилгача иссиқхона газлари, азот оксиди ва олтингугурт диоксиди чиқиндиларини камайтириш бўйича аниқ мақсадлар билан углеродни бошқариш режаси;
- корхонада чиқиндисиз технологияларни ишлаб чиқаришга жорий этиш дастури;
- муқобил ва қайта тикланувчи энергия манбаларини жорий этиш ва ривожлантириш режаси;
- офис бинолари даражасида чиқиндиларни саралаш тизими, чиқиндиларни алоҳида йиғиш амалиётини жорий этиш;
- ходимлар ўртасида корпоратив тозалаш кунларини ташкил этиш;
- электр ва сув сарфини камайтириш дастури;
- энг йирик офисларни Ўзбекистон стандарти талабларига мувофиқлаштириш;
- барча идораларда бир марталик пластик идиш-товоқлар ва вилкалар пичоқларини ишлатишдан бош тортиш.

Иккинчи йўналиш - барқарор ривожланишнинг иқтисодий режаси бўлиб, у қуйидагиларни ўз ичига олади:

- илғор экологик технологияларга сармоя киритиш режаси;
- тежамкор ишлаб чиқариш тамойилларини жорий этиш дастури;
- барқарор ривожланиш мақсадларига эришишда фаол иштирок этаётган компаниялар ходимларини рағбатлантириш тизимини ишлаб чиқиш;
- компаниянинг умумий молиявий натижаларини таҳлил қилиш ва барқарор ривожланиш мақсадларига эришишда боғлаш мезонлари ва тизимини ишлаб чиқиш;
- харид қилинадиган офис қоғозлари ҳажмини ўтган йил даражасига нисбатан 20%га қисқартириш дастурини амалга ошириш;
- чиқинди қоғоз ва фойдаланилган офис қоғозларини қайта ишлаш дастури;
- ҳар йили мустақил ишлаб чиқилган 3 та экологик ташаббусни амалга ошириш.

Компаниянинг учинчи йўналиши барқарор ривожланишнинг ижтимоий режаси бўлиб, у қуйидагиларни ўз ичига олади:

- корхонада малака оширигандан сўнг ихтисослаштирилган олий ўқув юртларидан бўлажак мутахассисларни жалб этиш дастурини ишлаб чиқиш;
- корпоратив университет моделини ишлаб чиқиш ва уни келгусида жорий этиш;
- талабаларни амалиётга қабул қилиш ва келгусида ишга жойлаштириш тизимини ишлаб чиқиш;
- ходимлар учун инсон ҳуқуқларига риоя қилиш бўйича тренинглари ўтказиш;
- ходимларни экологик тоза истеъмол ва ресурслардан самарали фойдаланиш концепцияси, чиқиндиларни алоҳида йиғиш тамойиллари, шунингдек, иқлим ўзгариши масалалари ва тежамкор ишлаб чиқариш тамойиллари тўғрисида хабардор қилиш.

Компаниянинг тўртинчи йўналиши рақамли ривожланиш режаси бўлиб, у қуйидагиларни ўз ичига олади:

- рақамли эмиссия мониторинги тизимларини, автоматлаштирилган ишлаб чиқаришни бошқаришни, энергияни тежаш ва сақлаш тизимларидан фойдаланиш самарадорлигини оширишнинг рақамли инструментларини жорий этиш режасини ишлаб чиқиш;
- электрон ҳужжат айланишига ўтиш.

Бундай мажмуали режалаштириш тизими CO₂, саноат чиқиндилари ва ифлослантирувчи моддалар чиқиндилари асосий қисмини ташкил этувчи ва йирик молиявий ресурсларга эга Ўзбекистоннинг энг йирик хусусий ва давлат саноат корхоналари учун мажбурий бўлиши керак. Бу масалада, мажмуали ёндашув муҳим аҳамиятга эга яъни режалаштириш йўналишлари ҳамма учун бир хил бўлсада, мазмуни ва уни тўлдирувчилар мазмуни турли хил бўлиши мумкин. Йирик саноат корхоналари чиқиндилари тўғрисидаги барча миқдорий ва сифат маълумотларини ўз ичига олган ахборот базасини яратиш, тегишли мутахассислар томонидан олинган маълумотларни таҳлил қилиш ва қандай аниқ чиқиндилар бўйича тайёр эчим ва тавсияларни тақдим этадиган илмий лойиҳани шакллантириш зарур.

Ўзбекистонда иқлим сиёсати йўналишини ўзгартириш давлат ва иқтисодиётнинг таркибий ислохотларини талаб қилади. Давлат ва минтақавий даражада мустақиллигини ошириш, корхоналарни ҳуқуқий ҳимоя қилиш, монополия тузилмаларини заифлаштириш, CO₂-интенсив иқтисодиёт лоббисига қарама-қарши мустақил оммавий ахборот воситалари ва кучли фуқаролик жамиятини яратиш лозим. Ўзбекистоннинг экологик модернизатсияси стратегияси қуйидаги йўналишларда амалга ошириш мумкин:

Сиёсий инструментлар: Яшил иқтисодиётга ўтишни қўллаб-қувватлаш учун углерод нархини белгилаш механизмлари, қайта тикланадиган энергия субсидиялари, эко-ёрлиқлаш схемалари ва яшил харидлар сиёсати каби турли сиёсат инструментлари орқали амалга оширилади. Таҳлилларга кўра, ушбу инструментлар корхоналар ва истеъмолчиларни янада барқарор амалиёт ва технологияларни ўзлаштиришга самарали рағбатлантириши мумкин.

Тоза технологияларга инвестициялар: Қайта тикланадиган энергия тежайдиган бинолар ва барқарор қишлоқ хўжалиги каби тоза технологияларга инвестицияларнинг ўсиши иссиқхона газлари чиқиндилари ва атроф-муҳитга таъсирни камайтириш билан бирга янги иқтисодий имкониятлар ва иш ўринларини яратиши мумкин. Тадқиқотлар ушбу тармоқларга сармоя киритишнинг иқтисодий фойдасини, жумладан, энергия хавфсизлигини яхшилаш ва қазиб олинадиган ёқилғига боғлиқликни камайтиришни кўрсатди.

Ёпиқ иқтисодиёт амалиётлари: Чиқиндиларни камайтириш, қайта ишлаш ва узок умр кўриш учун маҳсулот дизайни каби ёпиқ иқтисод амалиётларини қабул қилиш, иқтисодий самарадорликни ошириш билан бирга ресурсларнинг камайиши ва чиқиндилар ҳосил бўлишини камайтиришга ёрдам беради. Таҳлилларга кўра, ёпиқ айланма иқтисодга ўтиш харажатларни ва ресурсларни тежаш, бизнес учун янги имкониятларга олиб келиши мумкин.

Яшил молия ва барқарор инвестициялар: Экологик, ижтимоий ва бошқарув мезонларини инвестиция қарорларига интегратсиялашуви сўнгги йилларда жадал суръатларга эга бўлиб, ўз портфелларида барқарорлик омилларини ҳисобга олган инвесторлар сони ортиб бормоқда. Тадқиқотларга кўра, барқарор инвестициялар рақобатбардош молиявий даромад келтириши, шу билан бирга ижобий экологик ва ижтимоий натижаларни бериши мумкин.

Яшил иш ўринлари ва кўникмаларни ривожлантириш: Яшил иқтисодиётга ўтиш қайта тикланадиган энергия, яшил қурилиш ва барқарор транспорт каби соҳаларда янги иш ўринларини яратиш салоҳиятига эга. Таҳлилларга кўра, яшил иш ўринлари учун малака ошириш ва ишчи кучини ўқитишга сармоя киритиш иқтисодий барқарорликни

ошириш, ижтимоий инклюзияни ривожлантириш ва кам углеродли иқтисодиётга ўтишни қўллаб-қувватлаши мумкин. Умуман олганда, яшил иқтисодиётни ривожлантиришнинг иқтисодий механизмини такомиллаштириш бўйича таҳлил ва натижалар барқарорлик тамойилларини иқтисодий сиёсат ва амалиётга интеграциялашуви атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, иқтисодий ўсиш ва ижтимоий тараққиёт каби қўллаб афзалликларга олиб келиши мумкинлигини кўрсатади.

Таклиф этилаётган барча чора-тадбирларни мажмуали амалга ошириш Ўзбекистон иқтисодиётида давлат, корхоналар ва компаниялар, масъулиятли истеъмол парадигмаси билан илмий ҳамжамият иштирокида рақамли инструментлар ва атроф-муҳитни режалаштириш инструментларидан фойдаланган ҳолда паст углеродли "яшил" иқтисодиётга ўтишга йўналтиришга қаратилган. Жамиятнинг ҳар бир алоҳида аъзосида ва умуман, миллий хўжаликнинг барча иштирокчиларида, нисбатан бизнес юритиш ва атроф-муҳитга нисбатан муносабат ўзгаради.

Хулоса қилиб айтганда, яшил иқтисодиётни ривожлантиришнинг иқтисодий механизмини такомиллаштириш янада барқарор, инклюзив ва барқарор иқтисодий моделга ўтишни жадаллаштириш учун барча манфаатдор томонларнинг мувофиқлаштирилган сазой-ҳаракатларини талаб қилади. Таклиф этилган чора-тадбирларни ҳаётга татбиқ этиш ва умумий мақсадлар сари биргаликда ҳаракат қилиш орқали биз ҳозирги ва келажак авлодлар учун янада яшил, янада фаровон келажак қуришимиз мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси давлат мустақиллигининг ўттиз уч йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги нутқи. "Халқ сўзи" гезетаси 2024 йил 1 сентябрь.
2. Nordhaus, 2017a. Integrated assessment models of climate change. NBER Reporter, No. 3, pp. 16—20.
3. Лясковская, Е.А., Григорьева К.А. Формирование «зеленой» экономики и устойчивость развития страны и регионов. // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». - 2018. –Т. 12, № 1. - С. 15-22.
4. Уразов Б.А., Холиқов Д. Р. Ў. Республикамизда мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.
5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2023 йил 29 сентябрдаги "Яшил" иқтисодиётга ўтиш жараёнини бошқариш тизимини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида" ги 514-сон қарори.